

**“ТИББИЁТ СОҲАСИДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР. ЗАМОНАВИЙ ДИАГНОСТИКА УСУЛЛАРИДА
КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ”**

Маматмуродов Неъмат Хабибуллаевич

Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика
ходимлари малакасини ошириш ва уларни

ихтисослаштириш маркази

Жиззах филиали ахборот коммуникацион
технологиялари фани ўқитувчиси

Исроилов Хабибулла Абдуразокович

Илмий раҳбар

Республика ўрта тиббиёт ва фармацевтика
ходимлари малакасини ошириш ва уларни

ихтисослаштириш маркази Жиззах филиали директори.

АННОТАЦИЯ (ABSTRACT): Тиббиётни рақамлаштиришда замонавий ахборот таълим технологиялари ёрдамида ўқитиш, рақамли технологияларнинг тиббиётдаги имкониятлари, сифатли ва ҳаммага баробар бўлган тиббиёт учун рақамли технологиялар, тиббий маълумотлар уларни тўплаш, сақлаш ва ишлатиш, беморларни электрон рўйхатга олиш тизимлари, соғлиқни сақлаш ахборот тузилмаси, соғлиқни сақлаш ташкилотида ахборотларни бошқариш тизимлари, беморларга мўлжалланган тизимлар (Medesk, MEDODS, Инфоклиника, Renovatio, Clinic365, МЕДМИС, MedWork, МедОфис, Smart Медицина, МедАнгел),__телемедицина, беморларни мониторинг қилиш тизимлари, маълумотларни қайта ишлаш ва электрон кутубхоналар, биомедицинада рақамли технологияларнинг келажаги ҳақида билим ва кўникмалар хосил қилишдан иборат.

(1st international scientific and practical conference)

КАЛИТ СЎЗЛАР: ахборот-коммуникация технологиялари (акт), автоматлаштирилган тизим, модул (module), идентификатор (identifier), дастур, дастур ёки программа (program), электрон ҳукуматнинг ягона идентификаторлари, электрон ҳукумат, электрон хужжат, файл (файл), тизимли дастурий таъминот, симуляция, инновация

Мақсад:

Ҳозирги глобллашув жараёнининг илмий-техникавий соҳада ўзининг таъсирини кўрсатиши ҳамда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жадал суръатда амалиётга жорий этилиши, мамлакатимизда ўрта тиббиёт ва фармацевтика ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимининг сифатини янада ошириш, замонавий ўқитиш технологияларига илмий жиҳатдан методик ёндашувлар тингловчиларнинг касбий маҳорати, дунёқарашини жадал шакллантириш ҳамда замонавий билимларини тез ва мустаҳкам узлаштиришларига замин яратиш.

Усул:

Тиббий маълумотлар уларни тўплаш, сақлаш ва ишлатишда рақамли технологиялар, тиббиётда олиб борилаётган илмий тадқиқот жараёнларида олинган натижаларни ахборот технологиялари ёрдамида қайта ишлаш, MS Excell, SPSS дастурлари орқали статистик анализ қилишни ўргатиш.

Натижалар:

Компьютер технологиялари ёрдамида тиббиёт ходимлари куйидаги натижалар ёрдамида ишни ташкиллаштирадилар;

Беморнинг ташрифи ҳақидаги барча маълумотларни кейинги динамик кузатув учун маълумотлар базасида сақлаш.

Тайёр шаблонлардан фойдаланиш;

Ҳолатлар ва тадқиқотлар тавсифини стандартлаштириш ва алгоритмлаш.

Маҳаллий (поликлиника ичида) кенг миқёсли жаҳон тизимларига қадар ягона ахборот тармоқларини яратиш.

Интернетдан фойдаланиб, энг янги тиббий маълумотларга кириш, бошқа шаҳарлар ва мамлакатлардаги ҳамкасблар билан профессионал алоқалар ўрнатиш ва тажриба алмашиш.

Асосий хулосалар:

Ушбу мақола ахборот коммуникацион технологияларининг соғлиқни сақлаш соҳаси учун аҳамияти, улар орқали қарор қабул қилиш жараёнида муҳимлиги. Барча соғлиқни сақлаш фаолияти маълумотларни йиғиш, фойдаланиш ва таҳлил қилишда ахборот коммуникацион технологияларини қўллаш. Ахборот коммуникацион технологияларидан фойдаланиб маълумотлар базаси орқали бирор бемор эга бўлиши мумкин муаммоларни таснифлайди ёки аҳоли ичида беморларнинг кичик гуруҳларини аниқлаш учун асос беради. Улар, шунингдек, шифокорга нима ҳаракатлар зарурлиги ва беморни даволаш учун энг самарали ташхис, беморнинг муаммосини яхшироқ тушуниш ёки қарор қабул қилишда қўшимча қандай маълумотлар ёрдам бериши тўғрисида иш олиб бориш имкониятлари яратилади.

Тиббиёт соҳасида ахборот коммуникацион технологиялар. Замонавий диагностика усулларида компьютер технологиясидан фойдаланиш

Хозирги кунда интерактив симуляторлардан тиббий таълимни ташкил этишда ZygoteBody, MOOSлардан фойдаланган ҳолда ҳамда тиббиётда рақамли трансформацияни ташкил этиш принциплари, тиббий жараёнида қўлланиладиган рақамли воситалар, таълим методларининг турлари, таълимни ташкил этиш шакллари, ўқитиш жараёнида ишлатиладиган техник-дастурий воситаларнинг турлари, таълим жараёнида интернет тизимини қўллаш бўйича кўникмаларига эга бўлиши ҳамда оммавий онлайн очик курслардан фойдаланиб (ZOOM, Meetly, Microsoft Teams, Discord)лардан фойдаланган ҳолда дарс машғулотларини ташкиллаштирилмоқда.

Тиббий маълумотлар уларни тўплаш, сақлаш ва ишлатишда рақамли технологиялар, тиббиётда олиб борилаётган илмий тадқиқот жараёнларида олинган натижаларни ахборот технологиялари ёрдамида қайта ишлаш, MS Excell, SPSS дастурлари орқали статистик анализ қилишни тиббиёт ходимларига

(1st international scientific and practical conference)

ўргатиш.

Тиббиётни рақамлаштириш асосларини замонавий ахборот таълим технологиялари ёрдамида ўқитиш, рақамли технологияларнинг тиббиётдаги имкониятлари, сифатли ва ҳаммага баробар бўлган тиббиёт учун рақамли технологиялар, тиббий маълумотлар уларни тўплаш, сақлаш ва ишлатиш, беморларни электрон рўйхатга олиш тизимлари, соғлиқни сақлаш ахборот тузилмаси, соғлиқни сақлаш ташкилотида ахборотларни бошқариш тизимлари, беморларга мўлжалланган тизимлар (Medesk, MEDODS, Инфоклиника, Renovatio, Clinic365, МЕДМИС, MedWork, МедОфис, Smart Медицина, МедАнгел), телемедицина, беморларни мониторинг қилиш тизимлари, маълумотларни қайта ишлаш ва электрон кутубхоналар, биомедицинада рақамли технологияларнинг келажаги хақида билим ва кўникмалар ҳосил қилишдан иборат.

Соғлиқни сақлаш ахборот технологиялари (ССАТ) ишлаб чиқарувчилари ва хизмат кўрсатувчилари томонидан берилаётган даъватлар, деярли барча соғлиқни сақлаш муассасаларини компьютерга асосланган комплекс ахборот-бошқарув воситаларини ривожлантиришга ундамоқда. Булар клиник оламга ягона кириш йўли, бунда ҳисоблаш воситалари нафақат беморларга қараш масаласида ёрдам бериши керак (балки, тест натижаларини ҳисоботини тайёрлаш, буйруқларни тўғридан-тўғри киритиш имконини бериши, баъзи ҳолатларда телемедицина иловалари ва қарорлар қабул қилиш имконини берувчи тизимлар билан ишлаш имконини бериши лозим. Шунингдек, маъмурий ва молиявий масалаларда, илмий тадқиқотларда, илм фан маълумотлар баъзаси билан ишлаш, хатто, иш ҳужжатлари автоматлаштириш имконини бериши лозим. Асосий ғоя, шундаки, интеграциялашган муҳитнинг марказида беморларнинг электрон тиббий базаси бўлиб, ушбу база хавфсиз ва мақбул бўлиши, фойдали маълумотларни бошқа турлари билан интеграциялашган бўлиши ётади.

Анъанавий қоғоз асосидаги тиббий анкета энди замонавий тиббиёт талабларига умуман жавоб бера олмайди. Қоғоз асосидаги тиббий анкета 19-

(1st international scientific and practical conference)

асрда ривожланган бўлиб, “лабаротория қайд қоғози” сифатида ишлатилган шифокорлар маълум бир беморни кўрганда, унинг мос тафсилотларини шифокорга эслатган. У ерда, ҳеч қандай норматив талаблар бўлмаган ва тиббий анкетадаги маълумотларни бошқа соғлиқни сақлаш хизматлари билан бўлишиш кўзда тутилмаган ва жуда оз миқдордаги тест натижалари билан анкета тўлдирилган. Ушбу ёзувлар бир аср олдинги шифокорлар талабини қондирган бўлсада, тиббиёт ва соғлиқни сақлаш тизимининг кейинги ўн йилликлардаги ўзгарган талабларига жавоб бера олмаяпти. Бугун қоғоз асосидаги чизмалар ёзувлар беморнинг, клиника ва соғлиқни сақлаш тизимининг манфаатларига яхши хизмат қила олмаслиги аниқ бўлди.

Анъанавий қоғоз-асосидаги тиббий анкета.

Қоғоз асосидаги тиббий анкета турли ахборот турларини ташкил этиш орқали ёзилган (беморлардан бевосита олинган маълумотлар, лаборатория ва радиологик натижалари, телефон кўнғироқлари ёки касаллик анкетаси хисоботлари ва маълумотлар ўртасида тўғридан-тўғри эслатмалар). Анкета шундай қилиб, турли томондан яратилган одатда хронологик тартибдаги маълумотларни бирлаштириб йиғишдан ташкил топган.

Тиббий маълумотлар: уларни тўплаш, сақлаш ва ишлатиш қадим замонлардан, касаллик ва уни даволаш ғоялари маълумотларни кузатиш ва уни

тавсир қилиш асосида бўлган. Биз қадимги юнон табиблар адабиётига ёки замонавий шифокорларнинг рентген тадқиқотлари ва мураккаб лабораториялардан фойдаланишига назар соладиган бўлсак, маълумотлар ва уларнинг маъноси талқини соғлиқни сақлаш жараёнида марказий эканлиги аниқлашади. Индивидуал беморнинг ҳолатини баҳолашда генетик ахборотдан фойдаланиш (уларнинг хавф, прогноз ва даволаш эҳтимоли) билан беморни парваришда, даволашда маълумотлар микдорининг аҳамияти катта эканлигини кўриш мумкин. Информатика бўйича дарсликларда маълумотларни тўплаш, сақлаш ва ишлатиш масалалари, қайта қайта мурожаат қилинганини кўриш мумкин. Ушбу модулда биомедицинанинг барча жабхаларида ахборотдан фойдаланиш, билим ва компьютерлар ҳақида, шунингдек клиник олам ва жамоат соғлиғини сақлаш, биология, одам генетикаси иловалари ҳақида маълумотларни қамраб олишга ҳаракат қилинади.

Маълумотлар барча соғлиқни сақлаш соҳаси учун аҳамиятли бўлса, улар қарор қабул қилиш жараёнида янада муҳимдир. Аслида, барча соғлиқни сақлаш фаолияти маълумотларни йиғиш, фойдаланиш ва таҳлилидан иборат. Маълумотлар базаси бирор бемор эга бўлиши мумкин муаммоларни таснифлайди ёки аҳоли ичида беморларнинг кичик гуруҳларини аниқлаш учун асос беради. Улар, шунингдек, шифокорга нима ҳаракатлар зарурлиги ва беморни даволаш учун энг самарали таъхис, беморнинг муаммосини яхшироқ тушуниш ёки қарор қабул қилишда қўшимча қандай маълумотлар ёрдам бериши тўғрисида иш олиб бориш имкониятлари яратилади.

Жумладан; Беморларни электрон рўйхатга олиш тизимлари (EHR electronic health record systems) соғлиқни сақлаш ахборот тузилмаси, беморларни электрон рўйхатга олишнинг мақсади Станлей Реисер (1991) беморларни электрон рўйхатга олишнинг мақсади деб “кузатиб бориш, билим олиш, иш фаолиятини мониторинг қилиш ва кўрилган чораларни маъқуллаш, талабаларга ўргатиш, бошқаларни хабардор қилиш” дея таъриф беради. Кўпчилик ушбу таърифни ишлатишади, шунинг билан бирга, ўзгача, ягона мақсад-бу беморларнинг аҳолини яхшилаш йўлидаги тиббий фанларнинг иловаси, шунингдек, аҳоли

(1st international scientific and practical conference)

соғлиғига мўлжалланган жамоат соғлиғи фаолиятлари ва илмий тадқиқотлар олиб бориш иловасидир. Замонавий электрон рўйхатга олиш тизими (EHR) фойдаланишни энгиллаштириш учун воқеаларнинг кўпроқ статик версиясини таъминлашга мўлжалланган.

Беморларни электрон рўйхатга олиш (EHR) бир шахнинг соғлиғи ва соғлиқни сақлаш ҳолати ҳақида электрон сақлаб олинган ахборот бўлиб, бир неча қонуний фойдаланиш ва фойдаланувчиларга хизмат қилиши мумкин тизимдир. Анъанага кўра, бемор рўйхати бемор касал бўлганида даволашда тақдим этилган ёзувдир. Соғлиқни сақлаш шифохоналарни узлуксиз равишда яъни шахнинг соғломлик, касаллик ва уни даволанишига эътибор қаратишга ундамоқда.

Беморларни электрон рўйхатга олиш тизими (Electronic health record system (EHR) термини-компьютерга асосланган бемор анкетаси тизими ҳам деб аталади) электрон соғлиқни сақлаш ёзув тизими маълумот бошқариш учун ишлатиладиган фаол воситаларни ўз ичига олади, лекин умумий фойдаланишда, EHR термини орқали бутун тизим тушунилиши мумкин. EHR тизими-соғлиқни сақлашни бошқариш воситалари, қарорни қўллаб-қувватлаш учун манбалар ва илмий тадқиқот учун ҳам умумий маълумотлар таҳлили, клиник эслатмалари ва огоҳлантиришлар, алоқаларни таъминлаш воситаларини ўз ичига олади. EHR фойдаланувчига маълумотларни ўқишга, тартиблашга ва талқин қилишга ёрдам беради.

Беморларни электрон рўйхатга олиш тизимининг скриншоти. Расмда клиник расмлар ва лаборатория тест натижалари, дорилар ва бошқа тегишли клиник ахборотлар ягона электрон ёзувда кўрсатилган.

Соғлиқни сақлаш ташкилотида ахборотларни бошқариш тизимлари.

Бугун соғлиқни сақлаш муассасаларида рақамли ахборотни бошқариш учун бир қанча дастурий таъминотлар мавжуд. Масалан, клиникалар ва тиббий марказлар учун <https://www.livemedical.ru/tools/clinic/> дастурлар тўпламини кўриш мумкин.

Medesk-Клиникаларни самарали бошқариш учун тиббий платформа. Функцияларига онлайн режимида ёзиб олиш, битта ойнада протоколлар ва лабораториялар билан ишлаш, электрон тиббий ёзувлар, шифокорларнинг онлайн жадвали, автоматик эслатмалар, омборхона, таҳлил ва ҳисобот киради.

MEDODS-Хусусий тиббий ва стоматологик клиниканинг ишини ташкил қилиш учун платформа. Бу сизга клиниканинг ишини самарали ташкиллаштиришга имкон беради. Беморлар билан учрашувлар ўтказиш, электрон тиббий ёзувларни сақлаш, ҳисоб-фактураларни расмийлаштириш, шартномаларни автоматик равишда расмийлаштириш, ишларнинг қисқача статистикасини олиш ва бошқалар.

SPSS - “Statistical Package for the Social Science” - (“Ижтимоий фанлар учун статистик пакет”) сўзларининг қисқартмаси ҳисобланади.

SPSS дастури - ҳозирги кунда статистик дастурлар орасида сифатли ва етакчи дастурлардан биридир. Бу дастурдан маълумотларни киритиш ва таҳлил қилиш, жадвал, графикларни яратишда ҳам фойдаланиш мумкин.

SPSS имкониятлари:

- Маълумотларни тўплаш ва киритишни самарали амалга ошириш;
- Оддий маълумотларни киритишни ташкил қилиш;
- Маълумотларни бошқариш;

(1st international scientific and practical conference)

- Маълумотларни таҳлил қилиш ва аниқ модул қуриш учун ҳар хил статистик процедуралардан фойдаланиш;

- Натижаларни аниқ, равшан тақдим этиш;

- Натижаларни интернетда нашр қилиш.

Яна қуйидаги дастурий таъминот билан танишиб чиқиш мумкин: Инфоклиника, Renovatio, Clinic365, МЕДМИС, MedWork, МедОфис, Smart Медицина, МедАнгел.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Shortliffe, E. H., & Cimino, J. J. (2013). **Biomedical informatics: computer applications in health care and biomedicine. Springer Science & Business Media.**

2. Shortliffe, E. H., & Cimino, J. J. (2014). **Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine.**

3. Lambert, J., & Lambert, S. (2015). **Windows 10 Step by Step. Microsoft Press.**

4. Karsenti, T., & Charlin, B. (2008). Information and communication technologies (ICT) in medical education and practice: The major challenges. **Revue internationale des technologies en pedagogie universitaire/International Journal of Technologies in Higher Education**, 5(2), 68-81.

5. Valcke, M., & De Wever, B. (2006). Information and communication technologies in higher education: evidence-based practices in medical education. **Medical Teacher**, 28(1), 40-48.

6. Barton, B., & Peat, J., (September 2014) **Medical Statistics: A Guide to SPSS, Data Analysis and Critical Appraisal, 2nd Edition**©2014, BMJ Books